

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA'LIM SOHASIDA AMALGA
OSHIRILGAN ISLOHOTLAR
REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF EDUCATION IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
РЕФОРМЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Xakimova Ozodaxon Dilshodbekovna

Imomaliyeva Ruxshona Iqboljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Kechki bo'lim boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
101-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar haqida so'z yuritiladi. Ta'lim tizimining barcha bosqichlarida - maktabgacha, umumiy o'rta, kasb-hunar, o'rta maxsus va oliy ta'limda amalga oshirilgan tub o'zgarishlar yoritiladi. Shuningdek, ta'limni raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik va malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirilgan dasturlar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Mazkur islohotlar O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish va global maydonda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Abstract: This article talks about reforms implemented in the field of education in the Republic of Uzbekistan. Fundamental changes implemented in all stages of the education system - pre-school, general secondary, vocational, secondary special and higher education are highlighted. Also, information is provided about programs aimed at digitalization of education, international cooperation and training of qualified personnel. These reforms serve to improve the quality of education in Uzbekistan and train competitive personnel in the global arena.

Аннотация: В данной статье рассказывается о реформах, реализуемых в сфере образования в Республике Узбекистан. Освещены принципиальные изменения, реализуемые на всех ступенях системы образования – дошкольном, общем среднем, профессиональном, среднем специальном и высшем образовании. Также представлена информация о программах, направленных на цифровизацию образования, международное сотрудничество и подготовку квалифицированных кадров. Данные реформы служат повышению качества

образования в Узбекистане и подготовке конкурентоспособных кадров на мировой арене.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston Respublikasi, Taʼlim islohotlari, Maktabgacha taʼlim, Umumiy oʻrta taʼlim, Kasb-hunar taʼlimi, Oliy taʼlim, Raqamlashtirish, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Prezident maktablari, Xalqaro taʼlim standartlari, Taʼlim tizimini modernizatsiya qilish, Innovatsion taʼlim texnologiyalari.

Key words: Republic of Uzbekistan, Educational reforms, Pre-school education, General secondary education, Vocational education, Higher education, Digitization, National personnel training program, Presidential schools, International educational standards, Modernization of the educational system, Innovative educational technologies.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Реформы образования, Дошкольное образование, Общее среднее образование, Профессиональное образование, Высшее образование, Цифровизация, Национальная программа подготовки кадров, Президентские школы, Международные образовательные стандарты, Модернизация системы образования, Инновационные образовательные технологии.

Taʼlim tizimi har bir mamlakatning rivojlanishida asosiy oʻrinni egallaydi. Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, taʼlim sohasini modernizatsiya qilish, zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga moslashtirish borasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu maqolada Oʻzbekistonda taʼlim sohasidagi islohotlar va ularning natijalari yoritiladi. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – taʼlim olish huquqini kafolatlaydi. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi har bir fuqaroning taʼlim olish huquqini kafolatlovchi asosiy huquqiy hujjatdir. Konstitutsiyaning bir nechta moddasida taʼlim tizimiga oid normalar belgilangan boʻlib, ular taʼlim olishning ochiqligi, davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanishi va uning barcha uchun imkoniyatlarga ega ekanligini taʼminlaydi. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi taʼlim olish huquqini kafolatlash orqali davlatni fuqarolar bilim olishlari uchun barcha zaruriy sharoitlarni yaratishga majbur qiladi.¹⁰⁸ Ushbu huquq mamlakatning rivojlanishi, demokratik qadriyatlarning shakllanishi va xalqaro hamjamiyatda raqobatbardosh boʻlishiga zamin yaratadi. "Taʼlim toʻgʻrisida"gi qonunda (1997-yil) – taʼlim tizimini boshqarishning asosiy huquqiy meʼyorlarini belgilaydi. 1997-yilda Oʻzbekiston

¹⁰⁸ "Taʼlim toʻgʻrisida"gi Qonun. – Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari toʻplami, 1997-yil.

Respublikasida qabul qilingan "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" mamlakat ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan muhim hujjatdir. Ushbu dastur O'zbekistonning mustaqillikka erishganidan keyin yangi davr sharoitida yuqori malakali, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lib, ta'lim tizimining xalqaro standartlarga moslashuvini ta'minlashni maqsad qilgan.¹⁰⁹

Dastur maqsadi, Dastur ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish orqali:

1. Yangi avlod kadrlarini tayyorlash.
2. Milliy ta'lim tizimini rivojlantirish.
3. Ta'limni zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlarga moslashtirish.
4. O'zbekistonni global raqobatbardosh kadrlar bilan ta'minlashni ko'zlagan.

Uzluksiz ta'lim tizimini joriy etish:

Maktabgacha ta'limdan boshlab, oliy va kasb-hunar ta'limini qamrab oluvchi tizim yaratildi. 12 yillik uzluksiz ta'lim modelini joriy etish orqali ta'limning barcha bosqichlari o'zaro bog'langan holda ishlashi yo'lga qo'yildi. Davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish orqali Ta'lim mazmuni va sifatini boshqaruvchi davlat standartlari ishlab chiqildi. Ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanib, fanlar dasturlari va o'quv materiallari yangilandi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" O'zbekiston ta'lim tizimida yangilanishlar davrini boshlab berdi. Ushbu dastur asosida amalga oshirilgan islohotlar mamlakatda iqtisodiyot va jamiyatni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga asos bo'ldi. Bugungi kunda ushbu dasturning samarasi sifatida O'zbekistonda xalqaro miqyosda raqobatbardosh ta'lim tizimi shakllanishi kuzatilmoqda.

2017-yildan boshlab, maktabgacha ta'lim tizimi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etilib, bolalar bog'chalarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi va yangi bog'chalar qurildi. Maktabgacha ta'lim tizimi O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'limning birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu bosqich bolalarni intellektual, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlantirish, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan. Keyingi yillarda ushbu soha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Maktabgacha ta'lim tizimining asosiy maqsadi: Bolalarni maktabga tayyorlash uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, Bolalarning aqliy va jismoniy rivojlanishini ta'minlash, Ularni ijodiy va axloqiy tarbiyalash, milliy qadriyatlar va an'analar asosida shakllantirish. Nodavlat maktabgacha ta'lim

¹⁰⁹ "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 1997-yil.

muassasalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar ishlab chiqildi. Xususiy bog'chalarni ochish va ular faoliyatini tartibga solish jarayoni soddalashtirildi. Ta'lim sifatini oshirish uchun ilg'or pedagogik texnologiyalar va metodikalarni joriy etish. O'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlari kengaytirildi. Bolalarning qobiliyatini rivojlantirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqildi. Statistik ma'lumotlar (2024-yil holati): Maktabgacha ta'lim muassasalari bilan qamrab olish darajasi 70% ga yetdi. Davlat va nodavlat bog'chalarining umumiy soni 19 mingdan oshdi. 6 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olish rejasi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi O'zbekistonda bolalarning kelajakdagi bilim olishiga tayyorgarlik bosqichi sifatida strategik ahamiyatga ega. So'nggi yillarda olib borilgan islohotlar natijasida tizimni rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Davlat va nodavlat sektorning hamkorligi hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi maktabgacha ta'limning sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat bolalar bog'chalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimi ham yo'lga qo'yildi.¹¹⁰

Umumiy o'rta ta'lim: 11 yillik o'rta ta'lim tizimi qayta tiklandi (2017-yil). Bu qaror o'quvchilarga o'z qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ta'lim olish imkoniyatini berdi. Zamonaviy maktablar, jumladan, Prezident maktablari, Ijod maktablari, va ixtisoslashgan ta'lim muassasalari tashkil etildi. O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va STEAM texnologiyalarini ta'limga joriy etish jarayoni boshlangani yangi texnologik bilimlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kasb-hunar va o'rta maxsus ta'lim. Kasb-hunar maktablari va texnikumlar tashkil etildi, ular xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan. O'quv dasturlari ishlab chiqarish korxonalarini bilan uzviy bog'liq holda ishlab chiqilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida kasb-hunar maktablari yosh avlodni bozor talablariga mos kasb-hunar va malaka bilan ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. So'nggi yillarda ushbu ta'lim muassasalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Xususan, zamonaviy infratuzilma, ilg'or texnologiyalar bilan jihozlash, amaliy o'quv jarayonini takomillashtirish, malakali pedagoglar bilan ta'minlash va xalqaro tajribadan foydalanish kabi yo'nalishlarda muhim islohotlar amalga oshirildi. Bugungi kunda kasb-hunar maktablarida o'quvchilar uchun innovatsion laboratoriyalar, ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliyot o'tkazish imkoniyatlari, yangi

¹¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish dasturlari. – Toshkent: Vazirlik nashriyoti, 2023.

pedagogik yondashuvlar va kasbiy tayyorgarlik dasturlari joriy qilingan. Xususi sektor bilan hamkorlikda ishlab chiqarish korxonalarida stajirovkalar tashkil etilmoqda, bu esa yoshlarning ish bilan band bo'lish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi va zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinishi kasb-hunar maktablarini xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qilmoqda. Ushbu imkoniyatlar yoshlarning nafaqat ichki bozor, balki xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli, kasb-hunar maktablari nafaqat mehnat bozoriga moslashuvchan kadrlar tayyorlashning asosiy manbai, balki iqtisodiy rivojlanishning poydevori sifatida qaralmoqda. Bu imkoniyatlar yoshlarning malakali mutaxassis bo'lib shakllanishiga hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Oliy ta'lim tizimini isloh qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi: 2023-yilda qabul qilingan qarorlarga muvofiq, oliy ta'limda xalqaro akkreditatsiya jarayonlarini ham ko'rishimiz mumkin. Xorijiy nufuzli universitetlarning filiallari ochildi (masalan, Turin politexnika universiteti, Vestminster universiteti). Grant va kontrakt asosidagi o'qishga qabul qilish imkoniyatlari kengaytirildi. "Bir million dasturchi" loyihasi va boshqa texnologik dasturlar yoshlarning IT sohasidagi bilimlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Onlayn ta'lim platformalari rivojlantirilib, masofaviy ta'lim tizimi pandemiya davrida ham muvaffaqiyatli qo'llanildi. Natijalar va istiqbollar qarasaq quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. So'nggi yillarda ta'lim sohasidagi islohotlar tufayli xalqaro reytinglarda O'zbekistonning o'rni sezilarli yaxshilandi. Yoshlarni xorijda o'qitish, malaka oshirish dasturlari kengaytirildi. 2023-yilda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 70% ga yetkazildi. 2030-yilgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilib, ilg'or mamlakatlar tajribasi asosida ish olib borilmoqda.

Xulosa: O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi rivojiga qaratilgan islohotlar xalqaro tajriba, zamonaviy talablar va milliy qadriyatlar uyg'unligida amalga oshirilmoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirib, mamlakatning global maydonda raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu islohotlarning ijobiy samaralari yanada sezilarli bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 1997-yil.
2. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 1997-yil.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent: Prezident qarorlari to‘plami, 2019-yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. Maktabgacha ta’limni rivojlantirish dasturlari. – Toshkent: Vazirlik nashriyoti, 2023.
5. Rashidov, A. O‘zbekiston ta’lim tizimini modernizatsiya qilish istiqbollari. – Toshkent: Ilm ziyo nashriyoti, 2022.
6. Xalqaro ekspertlarning O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish haqidagi tadqiqotlari. – <https://www.unesco.org/>.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).
11. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
12. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
13. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.